

OILA MUHITINING SHAXS IJTIMOYILASHUVIGA TA'SIRI

Tozoboyeva Sevinch Jamol qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası amaliy psixologiya yo'nalishi 2-kurs talabasi

Mambetiyarova Vinera Rayimbaevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14198114>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 21-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

*Ijtimoiylashuv , ota - ona ,
tarbiya ,oila , jamoa*

ABSTRACT

*Ushbu maqolada shaxs ijtimoiylashuvi ,
ijtimoiylashuv jarayonida oilaning tutgan o'rne va
buning uchun oila nimalarga e'tibor qaratishi haqida
so'z yuritilgan .*

Ijtimoiylashuv – bu bizning jamiyatga qo'shilib yashashimiz va shu jamiyatda mavjud bo'lgan ijtimoiy tajribalarni , qadryatlarni o'zlashtirishimizdan iborat bo'lgan jarayondir . Ijtimoiylashuv ob'yekti – bu shaxs hisobalanadi . Oila-o'ziga xos ijtimoiy birlik bo'lib, uning asosida er-xotin ittifoqi, qarindoshlik munosabatlari, maishiy hayot birligi, axloqiy va huquqiy ma'suliyat hamda jamiyat tomonidan o'rnatilgan ota-onalarning bolalarini tarbiyalashi bo'yicha va farzandlarning o'z ota-onalari uchun muayyan majburiyatlari turadi. Insonning ijtimoiylashuvi jarayoni uning hayoti davomida davom etadi, ammo bu ayniqsa bolalik davrida intinsiv ravishda amalga oshiriladi. Aynan o'sha paytda shaxsning ma'naviy rivojlanishining poydevori yaratiladi, bu ta'lim sifatining ahamiyatini oshiradi, jamiyat mas'uliyatini oshiradi, bu ta'lim jarayoni uchun ma'lum koordinatalar tizimini belgilaydi, bu umuminsoniy va ma'naviy qadriyatlarga asoslangan dunyoqarashni shakllantirishni o'z ichiga oladi; ijodiy fikrlashni rivojlantirish; yangi narsalarga intilish va nostandart vaziyatlarda hayotiy muammolarni maqbul yechimini topish qobiliyati, yuqori ijtimoiy faollikni, fidoiylilikni, jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirish; doimiy o'z-o'zini tarbiyalash va kasbiy fazilatlarini shakllantirish zarurati; mustaqil ravishda qarorqabul qilish qobiliyati rivojlanadi. Insonning ijtimoiylashuvi jarayoni uning hayoti davomida davom etadi, ammo ayniqsa bolalik davrida intinsiv ravishda amalga oshiriladi. Aynan o'sha paytda shaxsning ma'naviy rivojlanishining poydevori yaratiladi, bu ta'lim sifatining ahamiyatini oshiradi . Bugungi kunda jamiyatimizda olib borilayotga siyosatning asosiy maqsadlaridan biri barkamol avlodni tarbiyalashdir . Barkamol avlod tarbiyasi uchun mas'ul kishilar sifatida psixolog mutaxassislar uchun bugungi mavzu juda dolzarbdir . Har qanday shaxs ijtimoiy muhitda yashar ekan o'sha ijtimoiy muhit uning ijtimoiylashuviga ta'sir ko'rsatadi va maskan vazifasini bajaradi . Shaxs ijtimoiylashuviga ta'sir o'tkazuvchi atrof – muhit birlamchi va ikkilamchi ijtimoiylashuv maskanlariga bo'linadi hisoblanadi . Aynan shu maskan quchog'ida bola ijtimoiy muhitga moslashib , ijtimoiy me'yorlar va qadryatlarni o'zlashtiradi . Shular asosida ijtimoiy hayotga kirib boradi . Shu zaminda u boshqa kishilar ning xulq – atvori , xatti – harakatlarini o'rganib , farqlay boshlaydi va ular bilan munosabatga kirishishi , muloqatda bo'lishning usul va shakllarni o'rganib boradi . Aynan oila bag'rida bola boshlang'ich ijtimoiylashuvni oladi . Oila a'zolarining

munosabatlari shakllarni tushinib boradi va bu tushunchalari uning o'smirlik va balog'at yillarida ham saqlanib qoladi. Shaxs shakllanishiga ta'sir etishning ijtimoiy-ruhiy asosiga ega oila jamiyatning ajralmas bo'lagi sifatida ijtimoiy vazifalarni bajarish bilan birga o'ziga xos xususiyatlarni ham akslantiradiki, bunday hislat psixologik qarama-qarshilik hamda xarakterlar to'qnashuvidan iborat ijtimoiy munosabatlardan toliqqan insonorganizmining ishchanlik qobiliyatini qayta tiklash uchun zarur bo'lgan mo'tadiliqlimni hosil qila oladi. Bu tuyg'u xalqimiz ruhiyatidagi o'ziga xos xususiyatlaridan biridir. Mustaqillikka erishganimizdan so'ng milliy qadriyatlarimizning tiklanishi vaxalqimizning azaldan saqlab kelayotgan milliy urf-odatlarini, an'analari (bolatarbiyasida ota-onadan tashqari, buvi-buva, qarindosh-urug'), mahallaning ham ta'siri) bu borada katta ahamiyatga ega. Lekin ba'zan oilaning tarbiyaviy funksiyasining susayishi va targ'ibot-tashviqot ishlarining kamligi natijasida oila a'zolari xulqida yomon odatlarning (ichish, chekish, narkomaniya, turli diniy oqimlar ta'siriga berilish, ma'naviy buzulq yo'lga kirish) paydo bo'lishi tashvishlanarli hollardan biridir. Farzand oilada kamol topar ekan, u oila a'zolarining o'zaro munosabatlaridan doimo ibrat oladi. Keyin bolalar bog'chasi, maktab va ko'cha kabi ijtimoiy muassasalar inson hayotiga kiradi. Shular zaminida u boshqa kishilarning xulq-atvori, xatti-harakatlarini o'rganib, farqlay boshlaydi va ular bilan munosabatga kirishishi, muloqotda bo'lishining usul va shakllarini o'rganib boradi va bu tushunchalari uning o'smirlik va balog'at yillarida ham saqlanib qoladi. Oilaning roli bolani jamiyatga bosqichma-bosqich kiritishdan iborat bo'lib, uning rivojlanishi insonning tabiatiga va u tug'ilgan mamlakat madaniyatiga mos keladi. Bolaga insoniyat to'plagan ijtimoiy vazifani, u tug'ilib o'sgan mamlakat madaniyatini, uning axloqiy me'yorlari va xalq urf-odatlarini o'rganish otaonalarning bevosita vazifasidir. Farzand tarbiyasida oilaning birlamchi roli haqida E.Fromm: "Oila — o'ziga xos jamiyatning "psixologik vositachisi", shuning uchun oilada adaptatsiya jarayonida bola keyinchalik jamiyatda adaptatsiya va turli ijtimoiy muammolarni yechish asosi bo'lib qoladigan xarakterni shakllantiradi", degan edi. Shaxs oilada o'zlashtirgan xarakter xislatlarini o'zida aks ettiradi va uni ijtimoiy muhitda namoyon qiladi, ba'zan tajovuzlorlikning oilada namoyon bo'lish shakllari turlicha kechishi mumkin: bu bevosita ijtimoiy yoki jinsiy tajovuzkorlik, sovuqqonlik, salbiy baholar, boshqa bir shaxsni ruhan ezish, tazyiq o'tkazish, boshq bir shaxsni emotsional qabul qilmaslik bo'lishi mumkin. Tajovuzkor xatti-harakatlarning paydo bo'lishiga turli oilaviy omillar ta'sir etishi mumkin. Masalan, oilaviy birlashishning quyi darajasi, o'zaro to'qnashuvlar, bola va ota-ona o'rtasidagi yetarli darajadagi emotsional yaqinlikning yo'qligi, bolalar o'rtasidagi salbiy munosabatlar, oila tarbiyasining noadekvat usuli. Masalan, o'ta qattiq jazo qo'llaydigan, o'ta qattiq nazorat qiluvchi ota-onalar yoki bolalarning mashg'ulotlarini nazorat qilmaydigan, farzandining hayotiy rejalariga e'tiborsiz ota-onalar tajovuzkor xulqqa ko'proq duch kelishadi. Ammo ko'pgina shu masalani o'rganuvchi tadqiqotchilar fikricha, shaxsning agressiv xatti-harakatlari shakllanishida hal qiluvchi rol ni bevosita ijtimoiy muhit o'ynaydi.

Emil Dyurkgeymning fikriga ko'ra, rivojlanish orqali bola insoniyat to'plagan tajribalar, urf-odatlar va an'analarni o'zlashtirib boradi. Bu jarayon, taqlid qilish orqali kechadi. Jamiyatdagi taqlid qilish harakatlari, xuddi biologiyadagi irsiyat kabi ahamiyatga ega bo'lib, bola taqlid qilish qobiliyati bilan dunyoga keladi. Sharl Blondel, Dyurkgeymning odamdagi tabiiylik va ijtimoiylik tabiatini bir-birga qarama-qarshi qo'yishini tanqid qiladi. Jamiyatni Blondel munosabatlar tizimi sifatida e'tirof etadi, jamiyat bolaning tashqi olam bilan o'zaro aloqaga kirishiga ko'maklashadi. Tarbiya, uning ta'kidlashicha ijtimoiy xulq qoidalarining mustahkam bo'lishini ta'minlab beradi. Ijtimoiy muxit ta'siri ostida nafaqat bilish jarayonlari, balki hissiy-irodaviy soha ham shakllanadi. Jamiyatning komil fuqarosini shakllantirish, tarbiyalash hozirgi zamon oilasining mazkur funksiyasi darajasiga kiradi. Chunki shaxsning ijtimoiylashuvi dastavval, oilada amalga oshadi. Oila- bu maskanning ahamiyatini anglash uchun «Qush uyasida ko'rganini qiladi» degan maqolni tahlil qilishning o'zi kifoya. Ya'ni har

qanday bola o'z oilasida o'zlashtirgan tajribalaridan hayoti davomida foydalanadi va uni keyinchalik farzandlariga ham o'rgatadi. Oiladagi tarbiya orqali shaxsga ma'lum bir siyosiy-g'oyaviy dunyoqarash, axloqiy me'yorlar va xulq namunalari, jismoniy sifatlar singdiriladi. Oilada amalga oshadigan ijtimoiylashuv jarayoni natijasida shaxs ijtimoiy me'yorlar va qadriyatlarini o'zlashtiradi, ijtimoiy hayotga kirib boradi. Aynan oilada bola mehnat qilishga va mustaqillikka o'rganadi.

Oilada olib boriladigan ijtimoiy ta'lim jarayoni ham ikkita asosiy yo'nalishda o'tadi. Bir tomondan, ijtimoiy tajribani egallash bolaning ota-onasi, aka-uka va opa-singillari bilan to'g'ridan-to'g'ri o'zaro munosabati jarayonida yuzaga keladi. Ikkinchi tomondan, ijtimoiylashuv boshqa oila a'zalarining bir-biri bilan ijtimoiy o'zaro ta'sirining xususiyatlarini kuzatish orqali amalga oshiriladi. Oilada tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirish uchun ota-onalar turli tarbiya vositalaridan foydalanishadi: bolani rag'batlantirishadi, jazolashadi, uning uchun namuna bo'lishga harakat qilishadi. Do'stona munosabatda bildirilgan maqtov, befarq va sovuq ota-onalardan olingan maqtovga qaraganda ta'sirliroqdir. Jazolash va taqiqlashga nisbatan maqtovdan aql bilan foydalanish hisobiga bolani shaxs shakllanishiga ijobiy ta'sir qilish mumkin. Xulosa qilib aytishimiz kerakki, oila farzandning kelajakda yetuk har tomonlama komil inson bo'lib yetishib chiqishi va kelgusi hayotda o'z o'rnini toppish va jamiyatimizga foyda keltiradiga shaxs bo'lib rivojlanishida juda kata ro'l oynaydi. Bola oilada o'sib ulag'gayadi birinchi hayotiy saboq oladi, qo'llab - quvvatlanadi dunyoni, odamlarni sevishni o'rganadi, hayotining keying davrida bola oilasida o'tkazgan eng shirin damlarni eslaydi, xotiralaydi. Shunday ekan insonning kelajakdagi shaxsiyati, uning kelajakdagi hayoti oilaning qay darajada ijtimoiyjihatdan faravon bo'lishiga, oila farzand bilan shug'ullanish darajabog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Toxtaxodjayeva M.X va boshqalar. Pedagogika. T., O'zbekiston faylasuflarimilliy jamiyati. 2010
2. E.G`oziev . Умумий психология. Т.2010.3. Abdullayeva D., Yarqulov R., Atabayeva N. Oila psixologiyasi.T.:”TafakkurBo'stoni”. 2015.
4. Shoumarov G'.B. “Oila psixologiyasi”. Toshkent. “Sharq”.2008.
5. G'oziev E. Psixologiya. T. 2008.